

छोटा नागपुर काश्ताकारी अधिनियम एवं औपनिवेशिक काल में उसके सामाजिक प्रभाव (1765-1947)

ओडिल एक्का

शोधार्थी, इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

Corresponding Author- ओडिल एक्का

Email- odilekka10@gmail.com

झारखण्ड को प्राकृतिक दृष्टि से दो मुख्य इकाईयों में विभक्त माना जाता है। छोटानागपुर एवं संथाल परगना।¹ प्राचीन काल से ही जनजातीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के अभ्यस्त इस प्रदेश के निवासी जल, जंगल और जमीन से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जिसमें उनकी परम्पराएँ, रीति-रिवाज, जीवन निर्वाह के आधार समस्त सभ्यता एवं संस्कृति निहित है, जिसे अश्रुण्य बनाये रखने के लिए ये जनजाति एक लम्बे समय से संघर्षरत है।² यही कारण है कि झारखण्ड के इन जनजातियों का इतिहास एक लम्बे समय से चले आ रहे संघर्ष का इतिहास रहा है। जैसा कि झारखण्ड नाम से विदित है, इस प्रदेश के अधिकांश भागों पर कृषि कार्य नहीं होती थी वरण, इनपर जंगलों की अधिकता थी। जैसे-जैसे इस प्रदेश में जनजातियों का आगमन हुआ उन्होंने जंगलों की सफाई कर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया। आरंभिक जनजाति शिकारी रहे थे किन्तु जंगली इलाकों में शिकार की कमी आने के कारण उनका रुझान कृषि कार्यों की ओर बढ़ा इसके लिए जंगलों को साफ करके तथा पेंडों को काटकर भूमि तैयार करने में ये जनजाति स्वाभाविक रूप से भारतवर्ष के अगुवा बने। भिन्न-भिन्न जनजातियों के द्वारा तैयार की गई भूमि को कालांतर में भिन्न-भिन्न नामों से जाना गया, उदाहरण स्वरूप, मुण्डा जनजाति के द्वारा तैयार की गई भूमि को कालांतर में भिन्न-भिन्न नामों से जाना गया, उदाहरण स्वरूप, मुण्डा जनजाति के द्वारा तैयार की गई भूमि खूंटकट्टी भूमि, तो उराँव जनजाति के द्वारा तैयार की गई भूमि मुंडइरी भूमि कहलाई, जिन्हें आज वैधानिक दर्जा भी प्राप्त है।³

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के गर्वनर जनरल ने इंडियन कौंसिल अधिनियम 1892 की धारा पाँच के अन्तर्गत इस अधिनियम को पारित करने की अनुमति बंगाल कौंसिल को दी। 21 सितम्बर 1908 को गर्वनर जनरल के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रभावी हुआ।⁴

यह अधिनियम 11 नवम्बर 1908 में प्रभावी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम आज भी प्रसांगिक और उपयोगी है यह अधिनियम छोटानागपुर की भूमि व्यवस्था की सुदृढ़ करने के लिए तथा जमींदारी, ठेकेदारी एवं महाजनों के चुंगल से बचाने के लिए इसके पहले भी अनेक अधिनियम बने परन्तु वे इस क्षेत्र की समस्याओं को समाधान नहीं कर सके।⁵ जिस समय यह अधिनियम लागू किया गया था उस समय 90 प्रतिशत आबादी के जिविका का साधन कृषि था। साथ ही सरकारी आय के मूल श्रोत के रूप में कृषि आय था। इन्हीं कारणों से लगान संबंधी कई प्रावधान कौफी कठोर थे। उस समय जमीन्दारी एवं जागीरदारी व्यवस्था लागू थी और रैयत और जमींदारों के बीच आये दिन भूमि को लेकर कई तरह के झगड़े होते थे। इन झगड़ों के तात्कालिक कारण निदान के लिए कई प्रावधान लाये गए। दूसरे अर्थों में कहा जाये तो जमीन्दार एवं रैयतों के अधिकार और दायित्व को परिभाषित किया गया।⁶

इस अधिनियम ने छोटानागपुर के भू-राजस्व प्रशासन में एक सदियों पुराने भ्रम को चिन्हित किया, यह महत्वपूर्ण घटना थी। जिसने छोटानागपुर के आदिवासियों को राहत दी थी। भूमि और टेन्योर्स पर उनके अधिकारों को बहाल करना वास्तव में, इस अधिनियम ने कई वर्षों के भ्रम और अनिश्चिता के बाद छोटानागपुर के राजस्व प्रशासन में दक्षता और स्थिरता के एक नए युग की शुरुआत की। वास्तव में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम झारखण्ड के भूमि इतिहास में भी मील का पत्थर साबित हुआ। कुछ लोगों की भ्रम है कि यह कानून केवल अनुसूचित जनजाति के लिए है पर यह अधिनियम झारखण्ड के अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लिए भी है।⁷

इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कुछ प्रावधान जोड़े गये हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कुल 271 धाराएँ हैं। इन धाराओं के कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रियों को लेकर समय-समय पर अलग-अलग अधिसूचनाओं द्वारा उप-नियमों की घोषणा की गई है जिसे संकलित कर छोटानागपुर टेनेन्सी रूल 1959 का नाम दिया गया। सारे प्रावधानों के आलोक में देखा जाये तो छोटानागपुर, काश्तकारी अधिनियम को 19 अध्यायों में बाँटा गया है।⁸

धारा 46 इस धारा में रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध अपनी जोत या उसके किसी भाग में रैयत द्वारा अपने अधिकारों का (क) बंधक या पट्टे द्वारा अभिव्यक्त या विविक्षित ऐसी किसी भी कालावधि के लिए, जो पाँच वर्षों से अधिक हो या किसी भी बंधक दशा में अधिक दी सकती हो अथवा (ख) विक्रय, दान या किसी अन्य सविदा या करार द्वारा अन्तरण किसी भी हद तक विधिमन्य न होगा।⁹

धारा 49- कतिपय प्रयोजनों के लिए अभिज्ञोत जोत या भुईहरी भूधृत्ति का अंतरण (क) किसी भी दशा में भूमि का औद्योगिक कार्य के लिए या कोई ऐसा प्रयोजक जो राज्य सरकार इसके सहायक प्रयोजक के रूप में अधिसूचित करे या इसमें से किसी प्रयोजक के निर्मित व्यवहृत या अपेक्षित भूमि में गन्ध पथ का प्रयोजन (ख) किसी भी दशा में भूमि का खनन कार्य के लिए उपयोग का प्रयोजन के रूप में अधिसूचित करें या इसमें से किसी प्रयोजन के निमित्त व्यवहृत या अपेक्षित भूमि में गन्ध पथ का प्रयोजन।¹⁰

धारा 71- विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकारी की कब्जे में प्रतिस्थापित करने की व्यक्ति। यदि कोई काश्तकार धारा-68 के उल्लंघन में अपनी काश्तकारी या उसके किसी प्रयाग से बेदखल कर दिया जाए तो वह ऐसी बेदखली का तरीका से एक वर्ष अथवा यदि वह अभिभोगी रैयत हो तो तीन वर्ष का काल अवधि के भीतर ऐसी काश्तकारी या प्रभाग के कब्जे में प्रतिस्थापित कर दिये जाने की प्रार्थना करते हुए उपायुक्त को आवेदन पेश कर सकेगा और उपायुक्त यदि उचित समझे तो सरकारी जाँच करने के बाद उसे विहित रीति से कब्जे में स्थापित कर देगा।¹¹

धारा 71 (क) - विधिविद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के कब्जा प्रत्यावाचित करने की शक्ति। यदि किसी समय उपायुक्त को पता चले कि किसी रैयत की जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, भूमि का अंतरण धारा 46 या इस अधिनियम के किसी अन्य उपलब्ध या उल्लंघन करने या वादों में कपट या दुरभिसंधि द्वारा अभिप्राप्त क्रियों सहित किसी कपटपूर्ण ढंग से किया गया है तो वह अंतरिती को जो बेदखल किया जाने वाला हो सफाई देने का उपायुक्त अवसर प्रदान करने के बाद और उस विषय में आवश्यक जाँच कर लेने के बाद अंतरिती की प्रतिकर का भुगतान किए बिना ऐसी भूमि से बेदखली कर सकेगा और वह भूमि अंतरक या उसके वारिस की प्रत्यावतित कर सकेगा कर सकेगा या उसके वारिस के उपलब्ध न होने या ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए सहमत होने को राजमंद न होने की दशा में उस भूमि को अनुसूचित जनजाति के किसी दूसरे रैयत के साथ, परिव्यक्त जोत के निबंधन की ग्राम रुहि के अनुसार पुनबन्दोबस्त कर सकेगा।¹²

धारा 71 (ख) — शक्तियाँ यदि इस अधिनियम की धारा पद या किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में अथवा कपटपूर्ण तरीके से कोई भूमि अंतरित की जाए और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे इस अंतरण का ज्ञान दी धारित हो या जोती जाए, तो वह व्यक्ति दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या एक हजार तक अपराध जारी रहे उसकी दौरान हरेक दिन के लिए क्लास ए से अनधिकृत अतिरिक्त जुमाने से दंडित होगा।¹³

धारा 72 — रैयत भूमि का अभ्यर्पण—

- 1) वह रैयत, जो किसी नियत कालअवधि के किसी पहले या अन्य करार से आवद्ध न हो किसी, कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त की लिखित पूर्व मंजूरी से, अपनी जोत की अभ्यर्पित कर सकेगा।
- 2) किन्तु अभ्यर्पण के बावजूद भी रैयत, जब तक कि उसने अपने भू-स्वामी, को अभ्यर्पण के पूर्ण अपने इस आयश की सूचना कम से कम चार महीने पहले न दे दी हो तबतक वह भू-स्वामी को अभ्यर्पण की तारीख के ठीक अगले कृषि के लिए जोत की लगान की हानि क्षतिपूर्ति के दायित्वाधीन होगा।¹⁴
- 3) रैयत यदि उपयुक्त समझे तो जिस क्षेत्र में उसकी जमीन अवस्थित है उस क्षेत्र के उपायुक्त तामिला कर सकता है।
- 4) जब रैयत उपयुक्त तरीके से होल्डिंग इस्तीफा कर चुकता है तो जमींदार इसे किसी दूसरे भूधारी को बन्दोबस्त कर सकता है अथवा स्वयं अपने पास-दखल में ले सकता है।¹⁵
- 5) इस धारा की कोई बात ऐसी किसी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा जिसके द्वारा रैयत और उसका भू-स्वामी (उपयुक्त की लिखित पूर्व मंजूरी से) संपूर्ण जोत या उसके किसी प्रभाग को अभ्यर्पण की व्यवस्था करे।¹⁶

निर्माण के आधार :-

1885 ई० से लेकर 1900 ई० के बीच हुआ बिरसा मुण्डा उलगुलान इस समय का सबसे प्रसिद्ध खेतिहर अंदोलन रहा। बिरसा की सभाओं में बड़ी संख्या में जनजाति शामिल होते थे। जिनमें बिरसा स्वयं प्रशिक्षित व नेतृत्व प्रदान करते थे। आगजनी और तीरों की महामारी के समय मुण्डा सरदार भी बिरसा आन्दोलन का प्रचार प्रसार गाँव-गाँव में करते थे जिसके प्रभाव के कारण सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्र में भय का राज्य फैल गया।¹⁷ झारखण्ड की धरती पर पुनरुत्थान आन्दोलन में बिरसा आन्दोलन विशेष महत्व रखता था। झारखण्ड में प्राप्त सभी जनजातियों की यह धारणा थी कि उनका अतीत गौरवमय थी उनका धर्म सभी कुरीतियों से मुक्त था तथा समाज, रहन-सहन, खान-पान तथा आचरण में युद्ध था।¹⁸

बिरसा आन्दोलन से सरदारों का संयुक्त होना एक उल्लेखनीय घटना है। बिरसा आन्दोलन जो धर्म प्रधान था। क्रमशः राजनीति की ओर झुकने लगा था। उन दिनों छोटानागपुर की जनजातियों की एक मूल समस्या थी कि उनकी हड़पी हुई जमीन वापस मिले। यह समस्या ऐसी थी जिसे मिशनरियों ने खूब भंजाया था। अनेक आदिवासियों को इस आवश्वासन पर ईसाई बनाया था कि सरकार पर दबाव डालकर उनकी जमीन वापस दिलाई जायेगी। एक लम्बा समय बीत गया किन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला था।¹⁹ प्रारंभ में सरदारों ने अंग्रेजों के प्रति और यहाँ तक के छोटानागपुर के राजा तक के प्रति निष्ठा प्रकट की थी। वे सिर्फ बिचौलियों खानों को समाप्त करना चाहते थे। बाद में उनमें से कुछ यूरोपियों के खिलाफ हो गए और सितम्बर 1992 ई० में अपनी जनता के समस्याओं का समाधान के लिए हिंसा पर भी उतारू हो गए पर उनके सामने यह कोई और राजनीतिक कार्यक्रम न था।²⁰

बिरसा स्वयं को पैंगबर घोषित कर दिया था सरकार चिंतित थी किन्तु सक्रिय नहीं हुई थी। किसी एक आदमी को देखने के लिए हजारों की भीड़ कोई भी प्राशासनिक समस्या खड़ी कर सकती थी। यही कारण है कि क्षेत्र के जमींदार थानेदार या मिशन के लोग हर समय आंतकित रहते थे और

सरकार से सुरक्षा की गुहार करते रहते थे। किन्तु सरदारों ने भूमि संबंधी अन्याय की कानूनी लड़ाई लड़ी थी। अपने उपदेशों में धर्म की बात शुरू करने वाला बिरसा जमींदारों के अत्याचार पर आ जाता था।²¹ इस बीच बिरसा को जेल की भी यात्रा करनी पड़ी। बिरसा तथा उनके अन्य अनुयायियों पर सरकार ने मुकदमा चलाए और उनको सजाएँ दी गईं। जेल में ही बिरसा की मृत्यु हो गई तथा सरकार ने बड़ी निर्ममता से इस आन्दोलन का दमन कर दिया। इसके बावजूद उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और सरकार इनकी स्थिति को सुधारने के लिए विवश हो गई परिणामस्वरूप छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ई० अस्तित्व में आया।²²

इस कानून के अन्तर्गत मुण्डाओं की जमीन की खरीद बिक्री एवं उसके स्वामित्व के अन्तरण पर रोक लगा दी थी और लगान की रशीद देने और प्रावधान के अन्तरण पर रोक लगा दी गई और लगान के लिए रशीद देने और लगान को किसी अन्य रूप में भी देने की व्यवस्था आदि कई प्रावधान और नए कानून के सर्वाधिक प्रभावकारी अंश थे।²³ इतनी अधिक महत्ता के बाद भी यदि उक्त अधिनियमों के प्रावधानों का शिक्षण मूल्यांकन किया जाए तो यह ठीक है इससे मुण्डाओं के मुण्डारी अधिकारी की सुरक्षा हुई, लेकिन यह कानून नब्बे प्रतिशत मुण्डाओं के लिए कॉफी विलम्ब से आया। पूरे मुण्डा प्रदेश के सिर्फ 156 गाँव ही सम्पूर्ण खूंटकट्टी गाँव के रूप में बचे हुए थे। अधिकांश मुण्डा रैयत बन चुके थे और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में रैयतों के अधिकारों को मान्यता धीरे-धीरे ही मिली। फिर हर अधिनियम को सामाजिक परिवेश में कार्यान्वित किया जाता है। कड़े से कड़े नियम के बावजूद छोटानागपुर में भूमि अन्तरण होता रहा।²⁴

समाज में इसके प्रभाव :-

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ई० के तहत जनजाति के बीच एक विद्यमान सामाजिक परंपराओं के रितिरिवाजों को ध्यान में रखते हुए भी उल्लेखनीय प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं। छोटानागपुर के सदस्यों में प्रचलित सामाजिक प्रथाएँ एवं रिति-रिवाज के अनुरूप उनके उत्तराधिकार के सम्बंध में इंदाज किया जाएगा। इस प्रचलित रिवाज के अनुसार पिता की मृत्यु के उपरांत पुरुष उत्तराधिकारी को उस सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान किया गया है तथा उसके नाम से खाता खोलने के उपबंध किए गए हैं। पुरुष संतान नहीं होने की स्थिति में उसकी विधवा स्त्री के नाम खाता खोलने का प्रावधान किया गया है। यदि उक्त कुटुंब में अविवाहित कन्या भी नहीं हो तो उस परिस्थिति में घरदमाद यदि हो तो घरदमाद के नाम खाता बनेगा। इसके लिए घर दमाद को उस वंश के परंपराओं के अनुसार सभी संगोत्रों अथवा भयादी की सहमति प्राप्त करना अवश्य है।²⁵ इस प्रकार इस अधिनियम ने जनजातीय सामाजिक अस्मिता को बनाए रखने तथा सम्पत्ति पर कुटुंबों के अधिकारों की रक्षार्थ उपलब्ध किए गए हैं। एक जनजातीय अशिक्षित समाज में सम्पत्ति पर उत्तराधिकार के नियम प्रायः परम्परागत मापदंडों के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं परन्तु इस अधिनियम ने उनके बीच विद्यमान पारंपरिक नियमों की लिखित व कानूनी आधार प्रदान किया जो कि जनजातीय सम्पत्ति के विक्षोभ के संरक्षणार्थ एक उल्लेखनीय कदम था।²⁶

जनजातियों का शोषण कम्पनी काल में कानूनी संरक्षण पाकर, जमींदारों महाजनों तथा अहलकारों ने मिलकर किया था तथा अनेक परिवारों की अपनी पैतृक भूमि से बेदखल होकर अपना घर-गाँव छोड़ना पड़ा था।²⁷ जमींदार अपने पट्टों के बल पर भुईंहरी और खुंटकट्टी जमीनों पर भी जोर जबरजस्ती से कब्जा करने लगे। पहले बैट-बेगारी करने का एक सीधा उपाय मात्र था। अब इसमें मनमानी होने लगी। नए लोगों ने इसका दुरुपयोग शुरू किया। वे नगद कर के भूखे थे। अतः यहाँ के लोगों को विशेषतः आदिवासियों को कमाने के लिए असम-बंगाल जाना पड़ने लगा। उनका जीवन कम विश्रुखलित हो उठा।²⁸

भूमि बेदखली का कारण यह भी ना कि आदिवासी न्यायालय से इतने भयभीत थे कि वह सुनकर कि ज्यादा सम्मन लेकर उनके घर आ रहा है वे जंगल में भाग कर अपने आप को छुपा लेते थे। ऐसे भी आदिवासी थे जो मामले-मुकदमे को झंझट से पढ़ने की अपेक्षा अपनी पैतृक सम्पत्ति, घर द्वार छोड़कर भाग जाते अधिक शान्तिपूर्ण मानते थे। वे जानते थे कि प्यादा से लेकर वकील तक सभी जमीन हड़पने वाले महाजनों के साथ हैं तथा न्यायालय से किसी प्रकार की आशा नहीं थी। अतः बेहतर था कि वे विवादों में ना पड़े तथा घर गाँव त्याग दे।²⁹

भूमि बेदखली का दूसरा कारण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-गैर-कृषि भूमि पर लागू नहीं होता है। पूर्व में और वर्तमान भी इस कारण गैर-आदिवासी भूमि का हस्तांतरण के लिए अवसर मिल जाता है। कृषि भूमि को रैयत इस आधार पर छपरबंदी में बदलने के लिए आवेदन कर सकता है कि यह भूमि कृषि कार्य के लिए अनापयुक्त हो गई है। भूमि का उपयोग कचरा फेंकने या बच्चों के खेलने के लिए रहा है। यद्यपि लगान दे रहा है फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तथा स्वरूप परिवर्तन के बाद वह भूमि का हिस्सा कृषि के लिए अनुपयोगी हो गया है।³⁰ भूमि बेदखली का तीसरा तरीका है कि इसमें पुराने जमींदार का पूर्वदिगकित दुर्भावना प्राप्त करना है। यह कार्य जमींदार से मिलकर एवं पुराने कागजातों तथा मुहरों की सहायता से किया जाता है। ऐसे हुक्मनामों में उपयोग में आने वाले साठ से सत्तर साल पुराने स्टाम्प पेपर ऊँचे मूल्य पर बिकते हैं। विशेषकर राँची शहर में ऐसे हस्तांतरण से पुराने जमींदारों ने कॉफी रूपया कमाई है यद्यपि यह विधि बड़ा कारण नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ भूमि इस माध्यम से हस्तांतरण हुई है।³¹

इस प्रकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ई० के तहत न केवल जनजातियों को उनके भूमि अधिकार प्रदान किए गए हैं बल्कि सरकार के नीतियों की सुधारक के लिए भी समुचित मागदर्शन किया गया है। इसमें सरकार के नियंत्रण व निर्देशन में भूमि के स्वरूप में बदलाव, समयनुसार भूमि की बंदोबस्ती, उचित हस्तांतरण को प्रोत्साहन व अवैध हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध के संबंध में प्रावधान किए गए हैं ताकि जनजातिय की उनके पारंपरिक अधिकारों को बचाया जा सके। और उनके अधिकारों की रक्षा सम्भव हो सके। इस प्रकार निश्चित ही छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप उचित कदम था।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

- 1) बी. विरोत्तम, झारखण्ड: इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2016, पृ० 1-2
- 2) कुमार सुरेश सिंह, बिरसा मुण्डा और उनका आंदोलन वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृ० 2-5
- 3) वही, पृ० 7
- 4) लैण्ड रेवन्यू प्रोसिडिंग फरवरी 1904, नं०5, लेटर फ्रॉम एल. रोबटसन टू सीसय. गॉमेन्ट ऑफ बंगाल, रजिजेस्टन डिपार्ट, (सी.आर.ओ.), पटना
- 5) बी. वीरोत्तम, पूर्वोद्धृत, पृ० 648
- 6) विमल चरण शर्मा, झारखण्ड की जनजातियाँ, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2014, पृ० 270
- 7) संजय बाड़ा, छोटानागपुर की भूमि व्यवस्था एक ऐतिहासिक अध्ययन, नेशनल प्रेस, चेन्नई, 2021, पृ० 66
- 8) सुधीर पाल, आदिवासी की पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था एवं पंचायती राज, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2021, पृ० 17
- 9) मुकेश कुमार, झारखण्ड राज्य के लिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ऋषि प्रकाशन, 479 पटना, प्रथम संस्करण, पृ० 127
- 10) रश्मि कात्यायन, झारखण्ड लैण्ड मैनुअल, क्राउन पब्लिकेशन, राँची, दूसरा प्रकाशन, 2018, पृ० 117-118

- 11) सिन्हा एवं मिश्रा, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908, राजपाल एण्ड कम्पनी, इलाहाबाद, 2012, पृ० 29
- 12) पंकज, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ऋषि प्रकाशन, षष्टम् संस्करण, राँची, 2013, पृ० 46
- 13) राजश्री अखोरी एवं अच्युत केशव, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908, मल्होत्रा लॉ पब्लिशिंग हाउस, राँची, 2017, पृ० 75
- 14) अविनाश चन्द्र झा, छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट, 1908, मिराज ऐजेंसी, पटना, 2001, पृ० 44
- 15) पी.एन.एस. सुरीन छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट 1908, प्रोजेक्ट विकास, राँची, पहला प्रकाशन, 1990, पृ० 43
- 16) राजश्री अखोरी एवं अच्युत केशव, पूर्वोद्धृत, पृ० 73
- 17) अहमद रजा, छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट: ए हेडबुक ऑन टेनेन्सी लॉज इन झारखण्ड, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ० 38
- 18) दिवाकर मिंज, झारखण्ड का इतिहास, क्राउन पब्लिकेशन, राँची प्रथम संस्करण, 2021, पृ० 356
- 19) ए.सी. रॉय ए नोन ऑन द सम रिमाइन्स ऑफ द राँची डिस्ट्रिक्ट थ्रू द स्प्रीक एण्ड कम्पनी पब्लिकेशन, कलकत्ता, 1912, पृ० 179
- 20) भारती झा, राष्ट्रीय आन्दोलन और झारखण्ड के जनजातीय संघर्ष सत्यम पब्लिशिंग, दिल्ली, 2010, पृ० 76
- 21) दिवाकर मिंज, शहीदों का झारखण्ड, कल्पाज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2019, पृ० 159
- 22) अहमद रजा, पूर्वोद्धृत, पृ० 37
- 23) कुमार सुरेश सिंह, बिरसा मुण्डा और उनका आन्दोलन, नई दिल्ली, 1779, पृ० 220
- 24) भारती झा, पूर्वोद्धृत, पृ० 119-120
- 25) रश्मि कात्यायन, पूर्वोद्धृत, पृ० 301
- 26) वही, पृ० 301-304
- 27) अनिल कुमार, झारखण्ड में मुण्डाओं का आर्थिक इतिहास, जानकी प्रकाशन, पटना, 2002, पृ० 187
- 28) अलबिनस मिंज, झारखण्ड विरासत, जोशी प्रिन्टर्स एण्ड बाइण्डर्स, राँची, 1994, पृ० 479
- 29) जे.रीड, फाइनल रिपोर्ट ऑन द सर्वे एंड सेटमेंट ऑपरेशन्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राँची, 1902-1910 बंगाल सेंक्रेटेरिएट बुक डिपो, कलकत्ता, 1912 धारा 69
- 30) अमर कुमार सिंह, रमेश शरण, एस.एल. बन्ना, आदिवासियों की भूमि का हस्तांतरण प्रक्रिया सर्वे स्वरूप ;मकद्व झारखण्ड एन्साइक्लोपिडिया वाणि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृ० 92
- 31) सुनील कुमार सिंह, झारखण्ड परिदृश्य, क्राउन पब्लिकेशन, राँची, 2012, पृ० 540